

РОЛЬ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА И ВЛИЯНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА НА МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Х.И.Ахмедов

Преподаватель кафедры русского языка и методики преподавания Узбекский
государственный университет мировых языков Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896589>

Аннотация. *Статья посвящена исследованию значимости Великого Шелкового пути в контексте культурного наследия и туризма, а также его влиянию на развитие межкультурной коммуникации с использованием русского языка. Рассматриваются исторические аспекты и роль русского языка как средства общения на постсоветском пространстве и среди туристов. Особое внимание уделяется тому, как туризм по Шелковому пути способствует сохранению культурных традиций и популяризации русского языка.*

Ключевые слова: *великий шелковый путь, туризм, русский язык, культурное наследие, межкультурное взаимодействие, история, коммуникация.*

Annotatsiya. *Maqola Buyuk Ipak yo'lining madaniy meros va turizm kontekstidagi ahamiyatini, shuningdek, rus tili yordamida madaniyatlararo muloqotning rivojlanishiga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan. Post-sovet hududida va sayyohlar orasida aloqa vositasi sifatida rus tilining tarixiy jihatlari va roli ko'rib chiqiladi. Shuningdek, Buyuk Ipak yo'lidagi turizm madaniy an'analarni saqlash va rus tilining ommalashishiga qanday hissa qo'shishi haqida maxsus e'tibor qaratiladi.*

Kalit so'zlar: *buyuk ipak yo'li, turizm, rus tili, madaniy meros, madaniyatlararo muloqot, tarix, muloqot.*

Abstract. *The article is dedicated to the study of the significance of the Great Silk Road in the context of cultural heritage and tourism, as well as its influence on the development of intercultural communication through the use of the Russian language. Historical aspects and the role of Russian as a means of communication in the post-Soviet space and among tourists are examined. Special attention is given to how tourism along the Silk Road contributes to the preservation of cultural traditions and the popularization of the Russian language.*

Keywords: *great silk road, tourism, Russian language, cultural heritage, intercultural interaction, history, communication.*

Великий Шелковый путь, соединявший Восток и Запад, сыграл важнейшую роль в обмене товарами, технологиями и идеями между различными культурами [1]. Современные туристические маршруты по следам этого древнего пути стали не только популярными направлениями, но и способствуют сохранению исторического и культурного наследия [1]. Одновременно с этим русский язык стал важным средством межкультурного взаимодействия, что особенно актуально в рамках туризма по странам постсоветского пространства, находящихся на маршруте Шелкового пути [1].

1. Великий Шелковый путь как объект культурного туризма

Шелковый путь представляет собой систему караванных маршрутов, которые на протяжении более тысячи лет связывали Китай с Европой, способствуя обмену не только товарами, но и культурными традициями, религиями и знаниями [1]. Сегодня страны,

находящиеся на территории древнего пути, активно развивают туризм, предлагая путешественникам возможность погрузиться в культурное наследие этого уникального исторического маршрута [2]. Туризм по Шелковому пути играет важную роль в сохранении исторических памятников и культурных традиций, а также способствует развитию локальной экономики.

2. Роль русского языка в туризме на Шелковом пути

После распада Советского Союза русский язык сохранил свое значение как лингва франка в Центральной Азии, на Кавказе и в ряде других стран, расположенных вдоль Шелкового пути [2]. В условиях туризма это стало важным фактором для облегчения межкультурной коммуникации между туристами и местными жителями. Русский язык помогает туристам из разных стран, включая страны СНГ, лучше понимать культурное наследие Шелкового пути и устанавливать контакты с гидами, историками и местными жителями [3].

3. Туризм как способ популяризации русского языка

Одним из интересных аспектов туристических поездок по Шелковому пути является влияние русского языка на туристов из разных уголков мира [3]. Экскурсии на русском языке, русскоязычные гиды и информационные материалы на русском способствуют укреплению позиций русского языка как одного из ключевых средств международной коммуникации [4]. Это особенно актуально для туристов из стран постсоветского пространства и русскоязычных стран, таких как Россия и Беларусь.

4. Туризм как инструмент сохранения культурного наследия

Важной целью туризма по Шелковому пути является не только познание истории и культуры, но и содействие сохранению памятников и культурных ценностей [4]. Экскурсионные программы помогают сохранять уникальные объекты архитектуры, а также поддерживать местные традиции и ремесла [5]. Это, в свою очередь, стимулирует изучение языков, включая русский, который часто используется как язык культурного и профессионального общения [5].

Великий Шелковый путь продолжает выполнять свою миссию соединения культур и народов через туризм. Русский язык играет важную роль в обеспечении межкультурного взаимодействия и способствует популяризации культурного наследия. Туризм по маршрутам Шелкового пути помогает сохранить исторические ценности и культурные памятники, одновременно укрепляя роль русского языка как инструмента межкультурной коммуникации.

REFERENCES

1. Ван Линь. Великий шелковый путь как памятник мирового культурного наследия // Культура и цивилизация. 2021. Том 11. № 6А. С. 202-210. DOI: 10.34670/AR.2021.67.72.026.
2. Ахметшин Н.Х. Тайны Шелкового пути. М., 2002. С. 182. URL: <http://www.publishing-vak.ru/file/archive-culture-2021-6/22-wang-lin.pdf> (дата обращения: 22.09.2024).
3. Баллер Э.А. Социальный прогресс и культурное наследие. М.: Наука, 1987. – С. 44-46.
4. Петров А.М. Великий Шелковый путь. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1995.
5. Суворов Н. Н. Памятник культуры как воображаемая реальность // Вестник СПбГУКИ. 2017. № 4(33).